

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA TALABALAR MUSTAQIL FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna

Yunusobod tumanidagi

53-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishga doir pedagogik yondashuvlar o'rganilgan. Shuningdek, maqolada mustaqil faoliyatning nazariy asoslari, zamonaviy usullari, amaliy tajribalari va tavsiyalari yoritilib, pedagogik jihatdan tahlil qilingan. Mazkur mavzu doirasida amalga oshirilgan tadqiqotlarga havolalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, zamonaviy ta'lim, pedagogika, pedagogik tarbiya, pedagogik faoliyat, mustaqil ta'lim, mustaqil faoliyat.

Abstract: This article examines pedagogical approaches to the development of students' independent activity in the modern educational process. It also highlights and pedagogically analyzes the theoretical foundations of independent activity, modern methods, practical experience, and recommendations. References are provided to the research conducted within the framework of this topic.

Key words: education, upbringing, modern education, pedagogy, pedagogical upbringing, pedagogical activity, independent learning, independent activity.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические подходы к развитию самостоятельной деятельности студентов в современном образовательном процессе. Также в статье освещены и педагогически проанализированы теоретические основы самостоятельной деятельности, современные методы, практический опыт и рекомендации. Приведены ссылки на исследования, проведенные в рамках данной темы.

Ключевые слова: образование, воспитание, современное образование, педагогика, педагогическое воспитание, педагогическая деятельность, самостоятельное обучение, самостоятельная деятельность.

KIRISH

Yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash tobora muhim ahamiyat kasb etayotgan hozirgi davrda oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilariga alohida talablar qo'yilmoqda, ular orasida faollik va mustaqil faoliyat yuritish kabi fazilatlar muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim islohotlari doirasida yangi avlod mutaxassislarni shakllantirishda mustaqil ta'limning ulushi ortib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev *"Bir haqiqat barchamizga yaxshi ma'lum: ilm va izlanish bo'lmagan joyda hech qanday rivojlanish, yuksalish va umuman, biror-bir sohaning kelajagi bo'lmaydi"* [1, B.64] degan fikrni ilgari suradilar. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, ilm va izlanish bevosita mustaqil faoliyat bilan bog'liq bo'lib, u talabalar ijodiy fikrlashini, mas'uliyat hissini hamda o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Albatta, bu jarayon yangi zamon talablariga mos pedagogik yondashuvlarni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mustaqil faoliyat – bu pedagogning bevosita ishtirokisiz talaba tomonidan amalga oshiriladigan o'quv jarayoni bo'lib, u ijodkorlik, tashabbuskorlik va mas'uliyatni talab qiladi. Ilmiy adabiyotlarda mustaqil ta'lim uch asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi: shaxsiy rivojlanish, kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va madaniy kompetensiyalarni rivojlantirish. Talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirish masalasi pedagogika fanida keng o'rganilgan.

O'zbekistonlik olimlarning tadqiqotlarida mustaqil ishlarni tashkil etishning pedagogik xususiyatlari quyidagicha ta'riflanadi: talabalar manbalar bilan ishlash, insholar va tezislar tayyorlash, innovatsion o'qitish

usullaridan foydalanish. Xalqaro adabiyotlarda esa konstruktivistik yondashuv, inkvizitsion (so'rov asosidagi) o'rganish va muammo asosidagi o'qitish kabi metodlar alohida ajratib ko'rsatiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotchi psixolog S.L. Rubinshteyning ta'kidlashicha, haqiqiy mustaqil faoliyatning asosida harakatlarning ongli motivatsiyasi yotadi va uning asosiy belgisi – faoliyatning “mustaqil ravishda amalga oshirilishi” bo'lib, bu shaxs mustaqilligining haqiqiy namoyonidir [2, 43-bet]. U mustaqil faoliyat rivojlanishini oddiy takrorlashdan ijodiy darajaga qadar takomillashib boruvchi jarayon sifatida izohlaydi. Shu bilan birga, motivatsiya va rag'batlantirishning o'zni ham muhim bo'lib, o'qituvchi bu jarayonda namuna bo'lishi lozimligi qayd etiladi. Darhaqiqat, ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirishda mustaqil ta'limning roli beqiyos bo'lib, u avtonom va jamoaviy faoliyatni uyg'unlashtiradi.

Zamonaviy tadqiqotchi T.I. Shamova nuqtayi nazaricha, mustaqil faoliyat shaxsning yetakchi fazilatlaridan biri bo'lib, “qiziqishlarning yo'nalishi va barqarorligida, o'quv-bilish maqsadiga erishish uchun irodaviy sa'y-harakatlarni safarbar etishda namoyon bo'ladi” [3, 69-bet]. A.Ye. Bogoyavlenskaya esa talabalarning “mustaqil faoliyat” haqidagi tadqiqotlarida bu tushunchani “ilmiy va ijtimoiy-siyosiy ma'lumotlardan mustaqil foydalana olish, ularni amaliyotda qo'llay bilish hamda o'z harakatlarini tanqidiy tahlil etish qobiliyati” sifatida talqin etadi [4, B.152]. Turli olimlarning ta'riflaridan ko'rinib turibdiki, mustaqil faoliyat shaxsning yetakchi fazilati, irodaviy harakati, barcha kuchlarni safarbar etish vositasi va tanqidiy fikrlash ko'nikmasi sifatida izohlanadi.

K.K. Platonov va G.G. Golubevlar mustaqil faoliyatni pedagogik nuqtayi nazardan talabaning rahbarning bevosita rahbarligisiz o'z faoliyatini tizimlashtirish, rejalashtirish va tartibga solish qobiliyati sifatida tavsiflaydilar [5, B.256]. Ularning fikricha, bu jarayon talabaning shaxsiy mas'uliyatini oshirish, o'z-o'zini nazorat qilishni shakllantirish va o'quv motivatsiyasini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, ilmiy-texnik axborotning jadal o'sishi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tez rivojlanishi sharoitida oliy ta'lim tizimida tahsil olayotgan talabalarning ijodiy qobiliyatlarini yuqori darajada rivojlantirish, ulardan tez o'zgaruvchan hozirgi davr muhiti talablariga javob bera oladigan, ta'lim jarayonida yuzaga keladigan vazifalarni mustaqil hal qila oladigan mutaxassislarni tayyorlash zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb vazifasidir. Shu munosabat bilan pedagogik jarayonda talabalarning mustaqil bilim olishiga qo'yilayotgan talablar o'zgarib bormoqda.

L.F. Zokirovaning fikricha, *“Insonning ta'limi, agar u shaxsning mustaqil ta'limiga tayanmasa, yangi kashfiyotlar va nazariyalarga to'liq erisha olmaydi, oliy o'quv yurti ishlab chiqarish talablariga javob bera olmaydi”* [6, B. 113]. Shunday qilib, oliy o'quv yurtidagi pedagogik jarayonning asosiy vazifalaridan biri talabalarni o'quv jarayonida intensiv, maqsadli ishtirok etishga va uni mustaqil boshqarishga undash hamda bunga imkon yaratishdan iboratdir. Bunda talabalarda kasbiy ahamiyatga ega ma'lumotlarni mustaqil, faol izlash, ya'ni mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim rol o'ynaydi.

P.I. Pidkasiyoning fikricha, mustaqil faoliyat mustaqil ta'limni rivojlantirishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. Uning ta'kidlashicha, mustaqil ish ta'limning shakli yoki usuli emas, balki ta'lim oluvchilarni mustaqil faoliyatga jalb qilish vositasi sifatida qaralishi kerak. Mustaqil faoliyatni rivojlantirish oliy ta'lim muassasasidagi o'quv faoliyati doirasida amalga oshiriladigan doimiy, uzluksiz jarayondir.

Tadqiqotchi Z.L. Shintarning fikricha, ta'lim oluvchining mustaqil ishlash jarayonida uning mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagog va ta'lim oluvchining o'zaro hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchi yakka tartibda ishlashi mumkin, lekin qiyinchilik tug'ilganda o'qituvchiga murojaat qilib, hamkorlikdagi faoliyatni yo'lga qo'yishi natijalarning samarali bo'lishiga olib keladi [8].

Darhaqiqat, zamonaviy bo'lajak mutaxassisning mustaqillik ko'rsatkichi uning shaxsiy fazilatlarida namoyon bo'ladi, ya'ni u o'z oldiga maqsad qo'yish, faoliyatni mustaqil tashkil etish va ularga erishish yo'llari hamda vositalarini topish qobiliyatiga ega bo'ladi. Mustaqil ta'lim esa talabalarning o'qituvchi rahbarligida amalga oshiriladigan bilish faoliyatidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'limda talabalar mustaqilligini rivojlantirishda quyidagi pedagogik yondashuvlar qo'llaniladi:

- shaxs-faoliyat yondashuvi talabalarni o'quv jarayonining faol ishtirokchilariga aylantiradi, ya'ni loyiha usuli orqali talabalar muammolarni hal qilishda mustaqil ishlaydi, bu usul talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirib, ularni hamkorlikda ishlashga o'rgatadi;
- kompetensiya asosidagi yondashuvda talabalarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishda tizimli, innovatsion usullar qo'llaniladi, mazkur yondashuv intellektual klublar orqali talabalar ijtimoiy ko'nikmalarini oshiradi;

- raqamli texnologiyalarga asoslangan yondashuvda elektron darsliklar, video ma'ruzalar va avtomatlash-tirilgan nazorat tizimlari mustaqil o'rganishni ta'minlaydi, bu muhitda modulli-reytingli texnologiyalar va ijodiy loyihalar qo'llaniladi;
- refleksiv va hamkorlikdagi yondashuv orqali talabalar o'z faoliyatini baholaydi va guruhda ishlaydi, bu esa o'z-o'zini rivojlantirishga yordam beradi.

Ushbu yondashuvlar talabalarning motivatsiyasini oshirib, ularni ijodiy va tanqidiy fikrlashga undaydi hamda mustaqil ish ko'nikmalarini shakllantiradi.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'limda pedagogik yondashuvlar talabalar mustaqilligini rivojlantirishning asosiy omillaridan biridir. Mustaqil faoliyat talabalar uchun o'z bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash, yangi bilimlarni o'zlashtirish hamda ularni amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Bu jarayon talabalarni o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashga, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga va ijodkorliklarini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. – B. 64.
2. Rubinshteyn S.L. Основы общей психологии. – SPb.: Piter, 2000. – 712 s.
3. Shamova T.I. Bo'lajak o'qituvchining aqliy mustaqilligini shakllantirish shart-sharoitlari: Pedagogika fanlari nomzodi diss. avtoref. – L., 2013. – 20 b.
4. Razvitiye poznavatelnoy samostoyatelnosti studentov: monografiya / A.Ye. Bogoyavlenskaya. – Tverskoy gosudarstvennyy un-t, 2004. – 152 b.
5. Platonov K.K., Golubev G.G. Psixologiya. – M.: Vysshaya shkola, 1977. – 256 b.
6. Zakirova L.F. Stimulirovaniye i razvitiye samostoyatelnosti, myslitelnoy deyatelnosti, aktivnosti studentov v uchebnoy protsesse. // Sbornik nauchnykh statey Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta. – Kazan: Kazan. gos. un-t, 2004. – 348 s. – S. 112–116.
7. Pedagogika: uchebnik dlya vuzov / pod red. P.I. Pidkasiyogo. – 2-ye izd., pererab. i dop. – M.: Akademiya, 2014. – 619 b.
8. Zimnyaya A.I. Pedagogicheskaya psixologiya: uchebnik dlya vuzov. – 3-ye izd., pererab. – M.: MPSI; Voronej; Modek, 2010. – 447 b.
9. Xodjayev B.X. Talabalarning mustaqil fikrlashini shakllantirish yo'llari. – Toshkent: TDPU, 2008. – 65 b.
10. Shamova T.I. Bo'lajak o'qituvchining aqliy mustaqilligini shakllantirish shart-sharoitlari: Pedagogika fanlari nomzodi diss. avtoref. – L., 2013. – 20 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.